

JINOYAT PROTSESSIDA DASTLABKI ESHITUV INSTITUTI

Xusanov Diyorbek Ismatilla o'g'li

Farg'ona yuridik texnikumi

II bosqich "Sud-huquqiy faoliyat" yo'nalishi 43-24-guruh o'quvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17584285>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-iyuldagi PF-6034-sonli "Sudlar faoliyatini yanada takomillashtirish va odil sudlov samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni bilan qonunchilikka kiritilgan o'zgarish – dastlabki eshituv institutining mohiyati hamda protsessual tartibi xususida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: dastlabki eshituv, sud-huquq islohotlari, surishtiruv, dastlabki tergov, ajrim, raislik qiluvchi, himoyachi, ayblanuvchi.

Аннотация. В данной статье рассматривается сущность и процессуальный порядок института предварительного слушания - изменения, внесенного в законодательство Указом Президента Республики Узбекистан от 24 июля 2020 года No УП-6034 "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности судов и повышению эффективности правосудия."

Ключевые понятия: предварительное слушание, судебно-правовые реформы, дознание, предварительное следствие, определение, председательствующий, защитник, обвиняемый.

Abstract. This article examines the essence and procedural order of the preliminary hearing institution, a change introduced into the legislation by Presidential Decree No. UP-6034 dated July 24, 2020, "On Additional Measures to Further Improve the Activities of Courts and Enhance the Efficiency of Justice."

Key concepts: preliminary hearing, judicial and legal reforms, inquest, preliminary investigation, determination, presiding judge, defense attorney, and accused.

Mamlakatimizda olib borilayotgan sud-huquq islohotlari natijasida bir qator o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Prezidentimiz sud qarorlarini qayta ko'rish instituti takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim kodekslariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunlarni imzoladi. Mazkur qonunga muvofiq o'zgartirish va qo'shimchalarning asosiy qismi sud tizimining qayta ixtisoslashuvi, sud qarorlarini qayta ko'rish institutining takomillashtirilishi bilan bog'liq bo'ldi.

Xususan, "Jinoyat ishlari bo'yicha sud qarorlarini qayta ko'rish instituti takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi qonun bilan kodeksga kiritilgan o'zgartish va qo'shimchalar asosan qator o'ziga xos jihatlarda namoyon bo'ldi. Ushbu Jinoyat-protsessual kodeksiga kiritilgan yangi o'zgarishlarga ko'ra, shaxsning aybga iqrorlik to'g'risida kelishuv tuzilgan jinoyatlar bo'yicha jazo tayinlash, ko'rsatuvlarni oldindan mustahkamlab qo'yish, uning asoslari va tartibi, kelib tushgan jinoyat ishi bo'yicha sudyaning harakatlari ifodalab berilgan.

Noyabr, 2025-Yil

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessal kodeksi 49¹-bob bilan to'ldirilib, jinoyat ishi bo'yicha dastlabki eshituv deb nomlandi hamda ushbu bobda dastlabki eshituvning mohiyatini, asoslari, o'tkazish tartibini belgilab beradigan bir qator moddalar o'z ifodasini topdi.

Dastlabki eshituv – surishtiruv va dastlabki tergov organlari faoliyati ustidan bevosita sud nazorati shakllaridan biri hisoblanadi. Jinoyat ishini sudda ko'rish uchun tayinlash bosqichida jinoyat ishining kelgusi harakati masalalarini tortishuv prinsipiga ko'ra hal etilishini ko'zda tutadi.¹

Kodeksining 405³-moddasida jinoyat ishi bo'yicha dastlabki eshituvni o'tkazish uchun asoslar ko'rsatib o'tilgan bo'lib, unga ko'ra, dastlabki eshituv quyidagilar uchun asoslar mavjud bo'lgan taqdirda o'tkaziladi:

- 1) jinoyat ishi bo'yicha ish yuritishni to'xtatib turish;
- 2) jinoyat ishi bo'yicha ish yuritishni tugatish;
- 3) jinoyat ishini ayblov dalolatnomasini, ayblov xulosasini yoki tibbiy yo'sindagi majburlov chorasini qo'llash to'g'risidagi qarorni tasdiqlagan prokurorga yuborish;
- 4) ushbu Kodeksda nazarda tutilgan hollarda jinoyat ishlarini birlashtirish;
- 5) nomaqbul dalillarni ishdan chiqarib tashlash to'g'risida taraflardan birining iltimosi mavjud bo'lsa, ushbu dalillarni chiqarib tashlash.

Demak modda mohiyatidan anglashiladiki, ushbu asoslar mavjud bo'lgan taqdirda, sud taraflarning iltimosiga ko'ra yoki o'z tashabbusi bilan jinoyat ishi bo'yicha dastlabki eshituv o'tkazadi.

Qonunchilikka kiritilgan o'zgarishga muvofiq, jinoyat ishi bo'yicha dastlabki eshituv sudya tomonidan jinoyat ishi bo'yicha dastlabki eshituvni tayinlash to'g'risidagi ajrim chiqarilgan paytdan e'tiboran besh sutkadan kechiktirmay boshlanishi, lekin dastlabki eshituvni o'tkazish davomiyligi dastlabki eshituv boshlangan kundan e'tiboran o'n sutkadan oshmasligi kerakligi belgilandi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 405⁶-moddasida jinoyat ishi bo'yicha dastlabki eshituvni o'tkazish tartibi bilan bog'liq normalar mustahkamlandi.

Mazkur modda talabidan kelib chiqib, dastlabki eshituv sudya tomonidan yopiq sud majlisida yakka tartibda, taraflar ishtirokida o'tkaziladi. Bunda taraflarni sud majlisiga chaqirish to'g'risidagi bildirish dastlabki eshituv o'tkaziladigan kunga qadar kamida uch sutka oldin yuborilgan bo'lishi kerak.

Sud majlisida ayblanuvchi, uning himoyachisi, qonuniy vakili va davlat ayblovchisi ishtirok etishi shart. Dastlabki eshituv ayblanuvchi yo'qligida uning iltimosiga ko'ra yoki basharti sud muhokamasini sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida bo'lgan va sudga kelishdan bo'yin tovlagan, uning yo'qligi ish bo'yicha haqiqatni aniqlashga monelik qilmagan taqdirda yoki ayblanuvchi qonun normalariga asosan sud majlisi zalidan chiqarib yuborilgan bo'lsa, taraflardan birining iltimosiga ko'ra o'tkazilishi mumkin.

O'z vaqtida xabardor qilingan jabrlanuvchining va uning vakilining, fuqaroviy da'vogar, fuqaroviy javobgarining hamda ular vakillarining sud majlisiga kelmaganligi dastlabki eshituvni

¹ S.Raxmonova. Dastlabki eshituv instituti qanday samara beradi?
<https://docs.yandex.ru/docs/view?tm>

Noyabr, 2025-Yil

o'tkazish uchun monelik qilmaydi. O'z navbatida raislik qiluvchi dastlabki eshituv bo'yicha sud majlisini belgilangan vaqtda ochadi.

Raislik qiluvchi sud tarkibini e'lon qiladi, kimlar davlat ayblovchisi, himoyachi, sud majlisining kotibi ekanligini e'lon qiladi.

Raislik qiluvchi ayblanuvchining shaxsini aniqlaydi. Keyin raislik qiluvchi, agar jinoyat ishi bo'yicha ish yuritishda ishtirok etayotgan bo'lsa, ayblanuvchining qonuniy vakilining, jabrlanuvchining, uning vakilining shaxsini aniqlaydi.

Raislik qiluvchi sud majlisi ishtirokchilariga ularning sudyani, davlat ayblovchisini, sud majlisi kotibini va sud majlisining boshqa ishtirokchilarini rad qilish huquqlarini tushuntiradi.

Raislik qiluvchi ayblanuvchidan, shuningdek sud majlisiga chaqirilgan shaxslardan iltimoslari bor-yo'qligini so'raydi.

Dastlabki eshituvni o'tkazish raislik qiluvchining ma'ruzasi bilan boshlanadi, ma'ruzadan keyin u sud majlisida hozir bo'lganlarni eshitadi. So'ngra jinoyat ishiga doir materiallar tekshiriladi.

Agar bir taraf nomaqbul dalilni chiqarib tashlash to'g'risida iltimosnoma bergan bo'lsa, sudya boshqa tarafdin unda mazkur iltimosnomaga qarshi e'tirozi bor-yo'qligini surishtiradi.

E'tirozlar mavjud bo'lmagan va dalillarni nomaqbul deb e'tirof etish uchun qonunda nazarda tutilgan asoslar mavjud bo'lgan taqdirda sudya iltimosnomani qanoatlantiradi.

Taraflarning qo'shimcha dalillarni talab qilib olish to'g'risidagi iltimosnomalari, agar ushbu dalillar ish uchun ahamiyatli bo'lsa, qanoatlantirilishi kerak. Shundan so'ng davlat ayblovchisining va himoyachining dastlabki eshituvda hal etilayotgan masalalar yuzasidan fikri eshitaladi. Davlat ayblovchisining va himoyachining fikrini eshitgach, raislik qiluvchi ajrim chiqarish uchun alohida xonaga kiradi, ushbu ajrim sud majlisida o'qib eshittirilishi kerak.

Dastlabki eshituv natijalari bo'yicha sudya quyidagi masalalar yuzasidan ajrim chiqaradi: ya'ni, jinoyat ishi bo'yicha ish yuritishni to'xtatib turish to'g'risida; jinoyat ishi bo'yicha ish yuritishni tugatish haqida; jinoyat ishini ayblov dalolatnomasini, ayblov xulosasini yoki tibbiy yo'sindagi majburlov chorasini qo'llash to'g'risidagi qarorni tasdiqlagan prokurorga yuborish to'g'risida; ushbu Kodeksda nazarda tutilgan hollarda jinoyat ishlarini birlashtirish yoki ajratish haqida; dalilni nomaqbul deb topish va chiqarib tashlash to'g'risidagi iltimosnomani qanoatlantirish to'g'risida yoki qanoatlantirishni rad etish haqida.

Dastlabki eshituv jarayonida sud majlisi kotibi tegishli tartibda bayonnoma yuritadi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, qonunchiligimizda ushbu institutning joriy etilishi bilan jinoyat ishini sudda har tomonlama va xolisona ko'rilishiga to'sqinlik qiluvchi holatlarni bartaraf etish mas'uliyati sudyaning zimmasida bo'lsada, lekin uni amalga oshirish uchun real vakolati yo'qligi sababli jinoyat ishining nuqsonlarini ko'ra bila turib sud muhokamasiga "o'tkazish" majburiyatidan ozod bo'ladi.

Dastlabki eshituv institutini milliy jinoyat ishlari yurituviga tatbiq etish hozirda sud yurituvida mavjud bo'lgan jiddiy muammolarni hal etishning optimal yechimi hisoblanadi.

Shu munosabat bilan dastlabki eshituv joriy etilishi sudning protsessual vakolatlarini mustahkamlash va yanada kengaytirishga, natijada esa, sud, dastlabki tergov organlari hamda fuqarolarning vaqti va sa'i- harakatlarining tejalishi, jinoyat ishlari yurituviga jalb etilgan shaxslarning buzilgan huquqlari tez fursatda tiklanishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O'zbekiston”, 2023 y.
2. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat protsessual kodeksi.
3. <https://lex.uz/docs/111460>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-iyuldagi PF-6034-sonli “Sudlar faoliyatini yanada takomillashtirish va odil sudlov samaradorligini oshirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi farmoni. <https://lex.uz/docs/4910826>.
5. S.Raxmonova Dastlabki eshituv instituti qanday samara beradi?
6. <https://docs.yandex.ru/docs/view?tm>.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH